

ДАЙДЖЕСТ ЛЮТНЕВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ НУА НАПЕРЕДОДНІ ТРЕТЬОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

У 2023 році академія планує почати третє десятиліття лютневих конференцій. 11 лютого 2022 року було проведено ювілейну ХХ Міжнародну науково-практичну конференцію з питань освіти. Кожна з двадцяти конференцій була яскравою й значущою. До вашої уваги подано інформацію про дві попередні. Сподіваємося, що третє десятиліття принесе також цікаву тематику, формат і викличе наукову дискусію.

К. В. Астахова

АБИТУРІЄНТСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПЕРІОДУ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Напередодні ювілейної двадцятої міжнародної науково-практичної конференції (а саме така, ХХ-та пройшла в лютому 2022 року), яка щороку проходить на науковому майданчику НУА, саме проблема абітурієнтського середовища була в центрі уваги.

Чим відрізняються від багатьох інших наукові форуми НУА?

По-перше, якістю складу учасників. Вони, здебільшого, практично постійні. Тобто щороку в лютому в конференц-залі експериментального, унікального науково-навчального комплексу безперервної освіти ХГУ «НУА» збираються експерти, знані у сфері освіти фахівці. Більше того, як правило, учасники знайомі один з одним, відстежують наукові розвідки, позиції кожного, пам'ятають зміст попередніх дискусій. Інакше кажучи, експертний майданчик НУА перетворився на цікаве поодиноке явище в соціогуманітарному науковому колі країни.

По-друге, до числа постійних учасників лютневих наукових зустрічей належать і міжнародні учасники з Польщі, Швеції, Казахстану, Франції, Німеччини, знайомство з підходами яких до проблем освіти, що обговорюються, дозволяє розглядати ті чи інші аспекти розвитку освіти в досить широкій площині.

По-третє, організатори конференцій намагаються виносити на обговорення не лише актуальні для освіти питання, а ще й трохи

випереджати час, порушуючи проблеми, які тільки-но постають, формуються.

Так було з попередніми конференціями, які привертали увагу до найсучасніших аспектів трансформації викладацького корпусу університетського сектору освіти, взаємовідносин освітніх інституцій зі стейкхолдерами та ін.

Так сталося із лютневим науковим форумом'2021, який було присвячено формуванню та тенденціям розвитку абітурієнтського середовища, від якості якого багато в чому залежить якість студентського корпусу з часом.

По-четверте, і це суттєво відрізняє експертний науковий майданчик НУА від інших, що досліджують освітні процеси, організатори заявляють теми та пропонують точки зору на них таким чином, щоб дискусія точилася навколо освіти як цілого, як єдиної інституції, яка, безумовно, розділяється на складові структурні елементи, але вирішує цілісне питання, працює з Людиною, що протягом життя опиняється на різних щаблях освіти.

Можливість обговорювати питання розвитку освіти без розподілу на «до» та «після», розглядати її як безперервну, незавершену, взаємопов'язану – все це суттєво впливає на рівень наукових підходів та висновків.

Перелік відмінностей лютневих міжнародних науково-практичних конференцій з питань освіти, що вже близько двадцяти років відбуваються в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія», можна було б продовжувати. Але не це, здається, головне.

Кожна конференція привертає увагу фахівців та освітян, працівників освітніх закладів, додає розуміння процесів, що відбуваються, і – дозволяє собі сміливість займатися прогностикою. Ось що робить наукові форуми НУА вартими участі. Як видно з назви конференції, проблемою обговорення було обрано абітурієнтське середовище. Під час відкриття одразу організатори наголосили на тому, що сталого виразу «абітурієнтське середовище» в науковій літературі поки що немає. Тому вони пропонують для зручності роботи власне трактування. А саме: «...певна сукупність груп старших школярів, випускників і дорослих осіб, які не мають чи планують здобути другу (трепо та ін.) вищу освіту, налаштовані на

побудову взаємовідносин із вищою школою з метою здобуття університетського диплому найближчим часом» [1, с. 15].

Розуміючи, що таке визначення доволі умовне, було наголошено про наявність деяких принципових моментів, які дозволяють розширити межі поняття, включаючи в нього не лише тих, хто закінчує школу чи планує другу освіту, а й батьків випускників, вчителів, які суттєво впливають на вибір вихованців та ін. (докладніше див. матеріали XIX Міжнародної наукової-практичної конференції «Абітурієнтське середовище періоду глобалізації: шляхи формування та тенденції розвитку» [1]).

Саме таким чином організатори завдали вектор дискусії, яка дозволила увести до кола питань, що обговорювалися, розширене трактування проблем, виводячи її за межі традиційного тлумачення як винятково відносини між загальноосвітніми закладами та університетами.

І матеріали, які було опубліковано до початку конференції, і виступи учасників, і обговорення під час заключного круглого столу підтвердили правильність запропонованих підходів.

Учасники погодилися: абітурієнтське середовище є важливою й досить різновекторною проблемою для сучасної університетської освіти, від вирішення якої багато в чому залежать перспективи та вектори розвитку світу університету взагалі та кожного університету зокрема.

Метром конференції став знаний у країні фахівець та організатор освіти, очільник відомого на Слобожанщині Національного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор В. С. Пономаренко. Доповідь «Кластеризація абітурієнтського середовища як результат дії механізмів самоорганізації учасників освітнього процесу» [1, с. 5–14] було побудовано на матеріалах ґрунтового наукового дослідження вченого, результати якого викладено в монографії «Розвиток вищої освіти в Україні: аспекти менеджменту та маркетингу» [2].

Модератор конференції – ректор ХГУ «НУА», доктор історичних наук професор К. В. Астахова, експерти та учасники в подальшій роботі конференції часто поверталися до виступу метра та викладених ним позицій.

Як завжди, увагу привернули доповіді, що викладали результати наукових розвідок ініціаторів конференції – учених, дослідників,

викладачів НУА, бо саме ця структура вже понад тридцять років системно вивчає різні аспекти сучасної освіти, має власні наукові школи з філософії, історії, соціології освіти, її економічних проблем, забезпечує їхнє дослідження завдяки діяльності наукових лабораторій (Лабораторія проблем вищої школи та Лабораторія планування кар'єри), проведенню конференцій і семінарів, захисту магістерських, кандидатських і докторських дисертацій, участі в численних міжнародних проєктах і програмах, присвячених відповідній тематиці.

Саме серед таких виступів – доповіді доктора соціологічних наук, професора Михайльової К. Г., яка разом із власною аспіранткою Вороненко А. Д. вивчала вплив інституційної довіри на абітурієнтське середовище [1, с. 20–22]; доповідь засновника НУА, фундатора наукової школи з розвитку сучасної освіти, доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника освіти, Почесного громадянина Харкова В. І. Астахової, що була присвячена ключовій проблемі культурно-освітнього середовища в розвитку освіти в цілому та в підготовці абітурієнтів до навчання у вищій школі, сприйняття цінностей і позицій окремого університету [1, с. 31–35].

Наукові школи НУА також гідно представили виступи, ремарки під час дискусії вчених і викладачів доц. О. Л. Войно-Данчишиної, доц. О. В. Бірченко, доц. І. Ю. Гусленко, доц. Н. П. Гога, доц. Т. В. Зверко, доц. О. А. Іванової, проф. В. А. Кірваса, доц. В. П. Козиренка, проф. О. Л. Яременка та ін.

Є сенс відзначити, що своєрідною прикрасою конференції завжди є виступи та участь істориків освіти. Цього разу закладали «історичний контекст» доктор історичних наук, професор ХНУ імені В. Каразіна, відомий знавець історії університетської освіти С. І. Посохов [1, с. 22–25] та доктор педагогічних наук, професор ХНПУ імені Г. Сковороди Л. Д. Зеленська» [1, с. 78–81].

Уже декілька років поспіль наукові форуми НУА не приймають спеціальних рекомендацій. Але й не припиняють обговорень і дискусій навколо обраних проблем відразу після завершення конференції. Учені, викладачі, керівники освітніх закладів уже звикли до того, що питання, навколо яких точилися дискусії під час конференції, будуть розглядатися, вивчатися, обговорюватися й надалі. Це ще одна відмінність лютевих наукових дискусій у НУА: конференції порушують складні й важливі питання розвитку сучасної освіти і потім «ведуть» їх через інші конференції, круглі столи,

семінари та фокус-групи. Таким чином проблеми набувають громадського звучання, стають предметом обговорення в установах та організаціях різного рівня, власних кабінетах і, зрештою, з'ясовуються шляхи подолання кризових проявів, закріплення й розбудови успішних практик. Конференція таким чином повністю виправдовує своє визначення як науково-практична.

Список бібліографічних посилань

1. Астахова, К. В. та ін. (ред.) (2021). *Абітурієнтське середовище періоду глокалізації: шляхи формування та тенденції розвитку* [online]. Харків: Вид-во НУА, с. 208. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2134> [Accessed 20 June. 2022].
2. Пономаренко, В. С. (2020). *Розвиток вищої освіти в Україні: аспекти менеджменту та маркетингу*. Харків: Майдан, 530 с.

References

1. Astakhova, K. V. et al. (eds) (2021). *Abiturivent's'ke seredovyshe periodu hlokalizatsiyi: shlyakhy formuvannya ta tendentsiyi rozvytku* [Prospective students' environment under glocalization: ways of formation and the main trends] [online]. Kharkiv: Vyd-vo PUA, 208 p. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2134> [Accessed 20 June. 2022].
2. Ponomarenko, V. S. (2020). *Rozvytok vyshchoyi osvity v Ukraini: aspekty menedzhmentu ta marketynhu* [Development of higher education in Ukraine: aspects of management and marketing]. Kharkiv: Maydan, 530 p.